

QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DOS MEIOS URBANO E RURAL DE GUANAMBI, BAHIA: ESTUDO COMPARATIVO

QUALITY OF LIFE OF STUDENTS FROM URBAN AND RURAL ENVIRONMENTS OF
GUANAMBI, BAHIA: COMPARATIVE STUDY

CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES DE ZONAS URBANAS Y RURALES DE GUANAMBI,
BAHÍA: ESTUDIO COMPARATIVO

Edivalda da Silva Domingues Lopes¹

Lucas dos Santos²

Claudio Bispo de Almeida³

Manuscrito submetido em: 17 de agosto de 2025.

Revisado em: 04 de maio de 2026.

Publicado em: 19 de junho de 2026.

Resumo

A Qualidade de vida (QV) é um constructo multidimensional e subjetivo cujo estudo vem tendo interesse crescente em diversas áreas da atividade humana. Este estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida na percepção de estudantes dos meios urbano e rural do Município de Guanambi, Bahia, Brasil. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, com delineamento transversal realizada com estudantes de duas escolas do município de Guanambi, sendo uma localizada na área urbana e outra na área rural. A amostra constituiu-se de 167 participantes. O instrumento utilizado para avaliação da QV foi o questionário WHOQOL-bref, com itens que avaliam quatro domínios: Físico, Psicológico, Meio Ambiente e Relações Sociais. As análises foram feitas por meio de estatística descritiva, distribuição de frequências e, para as comparações, utilizou-se o teste U de Mann-Whitney. Os resultados mostraram que os estudantes dos meios urbano e rural apresentam percepções aproximadas de QV, porém, no geral, esse nível de QV foi baixo (zona urbana e zona rural: mediana = 50,00; $p = 0,988$).

Palavras-chave: Qualidade de vida; Ensino Médio; População urbana; População rural.

Abstract

Quality of life (QoL) is a multidimensional and subjective construct whose study has been gaining increasing interest in various areas of human activity. This study aimed to analyze QoL as perceived by students from urban and rural areas in the municipality of Guanambi, Bahia, Brazil. This is an epidemiological study, with a cross-sectional design, carried out with students from two schools in the municipality of Guanambi, one located in an urban area and the other in a rural area. The sample consisted of 167 high school students. The instrument used to assess QoL was the WHOQOL-bref

¹ Mestra em Ensino, Linguagem e Sociedade pela Universidade do Estado da Bahia. Professora na Rede Estadual de Educação da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8372-6568> Contato: edivalda.silva250@gmail.com

² Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente na Universidade Estadual do Tocantins. Integrante do Grupo de pesquisa em Epidemiologia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8195-8856> Contato: lsantos.ed.f@gmail.com

³ Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Docente no Programa de Pós-graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia. Integrante do Grupo de pesquisa em Epidemiologia.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9486-7163> Contato: cbalmeida@uneb.br

questionnaire, with items assessing four domains: Physical, Psychological, Environmental, and Social Relationships. The analyses were performed using descriptive statistics and frequency distributions, and the Mann-Whitney U test was used for comparisons. The results showed that students from urban and rural areas had similar perceptions of QoL, but overall, their QoL levels were low (urban and rural areas: median = 50.00; $p = 0.988$).

Keywords: Quality of life; High School; Urban Population; Rural Population.

Resumen

La calidad de vida (CdV) es un constructo multidimensional y subjetivo cuyo estudio ha ido ganando creciente interés en diversas áreas de la actividad humana. Este estudio tuvo como objetivo analizar la CdV desde la perspectiva de estudiantes de áreas urbanas y rurales del municipio de Guanambi, Bahía, Brasil. Se trata de un estudio epidemiológico, con diseño transversal, realizado con estudiantes de dos escuelas del municipio de Guanambi, una ubicada en el área urbana y otra en el área rural. La muestra estuvo compuesta por 167 participantes. El instrumento utilizado para evaluar la CdV fue el cuestionario WHOQOL-bref, con ítems que evalúan cuatro dominios: físico, psicológico, ambiental y relaciones sociales. Los análisis se realizaron mediante estadística descriptiva y distribuciones de frecuencias, y se empleó la prueba U de Mann-Whitney para las comparaciones. Los resultados mostraron que los estudiantes de zonas urbanas y rurales tenían percepciones similares de la CdV, pero, en general, sus niveles de CdV eran bajos.

Palabras clave: Calidad de vida; Educación Secundaria; Población Urbana; Población Rural.

Introdução

Ao longo da história, o conceito de Qualidade de Vida (QV) foi definido de diversas maneiras, buscando a compreensão das necessidades humanas fundamentais. Considerando as diversas culturas e realidades, vários instrumentos têm sido elaborados, de início com caráter objetivo, considerando aspectos econômicos, passíveis de medição como o Índice Desenvolvimento Humano (IDH). Com o tempo, aspectos de natureza subjetiva foram considerados, como bem-estar, realização pessoal e satisfação com a própria vida (Sbizzarro Neto, 2016).

Cardoso Júnior, Cardoso e Nunes (2025) reconhecem a QV como um constructo constituído por diversos significados, os quais podem abranger o bem-estar e valores individuais e coletivos, tendo como característica principal a subjetividade. Assim, a percepção de QV pode variar de um indivíduo para outro ou entre diferentes contextos em que estão inseridos. Quase sempre, a QV remete à saúde, que por muito tempo foi considerada como ausência de doença e na atualidade, com a ampliação do seu conceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a QV também passa a ter outros entendimentos, entre estes, a dimensão educativa.

Observou-se, em um estudo de revisão, que as investigações sobre QV que esta pode ser impactada por alguns fatores como: aspectos socioeconômicos; gênero; saúde física; e mental (Batista *et al.*, 2024). Para Souza e Marques (2010), os estudantes universitários estão entre as populações mais estudadas, enquanto os do Ensino Médio são poucos os estudos. Neste sentido, Sousa, Lourenço e Amorim (2023) destacam a importância de serem realizadas investigações científicas com estudantes.

Os estudantes do Ensino Médio encontram-se na faixa etária da adolescência, a qual “[...] apresenta características biológicas próprias, porém o adolescente não pode ser visto apenas um ser biológico, mas também como ser social, que sofre influência direta de seu meio, interferindo no seu agir” (Pereira *et al.*, 2021, p.2). Este período da vida é marcado por diversas transformações de ordem biológica, psicológica e social, as quais podem conduzir a conflitos, crises e contradições (Oliveira *et al.*, 2025).

Em pesquisa realizada sobre a utilização de serviços de saúde por adolescentes brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, “56,56% dos escolares adolescentes procuraram algum serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde. Essa procura foi menor entre o sexo masculino, aqueles com cor da pele preta, parda, amarela e indígena, estudantes de escolas públicas e residentes da zona rural” (Silva *et al.*, 2023, p.6).

São diversas as causas de mortes de adolescentes: “diferenciais no risco de morte de jovens no país também são explicados pelas condições domiciliares e pelas condições de vida nos municípios e nos estados” (Malta *et al.*, 2021, p.2). Os adolescentes residentes no meio rural, os pertencentes às comunidades quilombolas, segundo Santana *et al.* (2021), convivem com dificuldades no acesso e limitações na qualidade dos serviços de saúde, dificuldade de chegar até os postos de atendimento por conta do isolamento geográfico, dinâmicas de vida que geram situações singulares que devem ser levadas em consideração na organização da atenção à saúde desse grupo populacional.

Por outro lado, a intensa urbanização em termos mundiais tem produzido mudanças profundas no cotidiano das pessoas e na saúde das populações (Pereira; Caiaffa; Oliveira, 2021). A maioria das ameaças à saúde dos adolescentes resultam de fatores comportamentais, de acordo com a OMS (2013), a atividade física insuficiente, os abusos de substâncias e os distúrbios alimentares são comportamentos de risco para a saúde, para além da influência direta no fenômeno saúde-doença, mas também nos comportamentos futuros (Vieira *et al.*, 2015).

A escola é um lugar de socialização, ambiente onde se encontram diferentes indivíduos com as suas maneiras de pensar e viver, um lugar onde se aprende diversos assuntos, sendo possível adquirir conhecimentos relacionados às diferentes formas de vida. Discutir sobre a QV e saúde dos estudantes se torna relevante, uma vez que os adolescentes estão em fase de crescimento e desenvolvimento, poderão ser orientados para uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, manter uma relação harmoniosa com o ambiente, relações interpessoais saudáveis e elementos que promovam uma saúde positiva.

A pesquisa sobre QV de estudantes do Ensino Médio, uma vez que existem lacunas na literatura para estudos com este grupo populacional que são adolescente saudáveis, poderá contribuir para sustentação e desenvolvimento de outros estudos, além de suscitar uma visão das condições de vida deste grupo populacional, das percepções dos estudantes de contextos diferentes como o urbano e o rural, além da identificação de grupos em maior risco de desenvolver problemas de saúde e comprometimento do bem-estar. O ambiente escolar é um espaço onde podem ser encontrados adolescentes vulneráveis a uma baixa QV, de modo que é um ambiente, oportuno para a realização de ações de educação em saúde, que visem mudanças no estilo de vida e a consolidação de políticas públicas para melhoria da QV dos estudantes.

Nesse contexto, surge a pergunta desta pesquisa: Qual a percepção de QV de estudantes dos meios urbano e rural do Município de Guanambi, Bahia, Brasil? Para respondê-la, o objetivo deste estudo foi analisar a QV na percepção de estudantes dos meios urbano e rural do Município de Guanambi, Bahia, Brasil.

Método

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, com delineamento transversal realizada por meio de amostragem por conveniência com estudantes de duas escolas, sendo uma localizada na área urbana e outra na área rural, do município de Guanambi, Bahia, Brasil, distante 796 km de Salvador, uma cidade que representa uma forte influência nas áreas comerciais. De acordo com o Censo (IBGE, 2022), a População era 87.817 habitantes, a área Total do Município é de 1.272,367 km².

Em 2023, ano da coleta de dados, a Cidade de Guanambi possuía quatro (04) escolas públicas estaduais de Ensino Médio, três localizadas na sede e uma na área rural do Município. Das três escolas da sede, uma oferta ensino profissionalizante e outra ensino em tempo integral. Apenas uma escola oferecia ensino em tempo parcial como a da área rural. O lócus da pesquisa foram dois colégios estaduais, um localizado na sede e o outro na área rural. Uma atende o maior e a outra o menor número de estudantes no Ensino Médio, porém ambas oferecem o ensino médio em tempo parcial, mas com localização e metodologias distintas, bem como a identidade dos sujeitos.

A Escola do Campo está localizada no Distrito de Mutãs, zona rural, a 32 km da cidade de Guanambi. Oferece o Ensino Médio do campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA), possuindo um total de 200 estudantes matriculados em 2023, distribuídos em 08 turmas. Enquanto na Escola Urbana, situada na sede da cidade, havia 1.123 estudantes. Assim, juntas, as escolas atendiam 1.323 estudantes, considerada a população do estudo.

Esta população foi constituída por adolescentes e jovens estudantes matriculados no Ensino Médio nas escolas pesquisadas e que concordaram em participar voluntariamente da pesquisa. Foi realizado o cálculo amostral, considerando o quantitativo de estudantes de cada escola, nível de confiança de 95%, erro amostral de 5%, de modo que a amostra seria de 283 participantes. Foi realizado um sorteio das turmas, de maneira que as três séries do Ensino Médio fossem contempladas. Todos os estudantes das turmas sorteadas foram esclarecidos sobre a participação e estavam aptos a participar os que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para maiores e responsáveis legais pelos menores de idade, e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para menores e que estivessem presentes no dia da coleta.

Foram considerados inaptos a participar da pesquisa os estudantes que apresentasse deficiência intelectual ou quando o estudante que, diante dos esclarecimentos relativos à pesquisa, não aceitasse participar ou optasse por não comparecer na Escola em nenhum dos encontros da etapa de coleta de dados. No dia da coleta, muitos estudantes não levaram os termos assinados, não sendo possível incluí-los por não conter a autorização dos responsáveis legais ou simplesmente pelo não interesse em participar, principalmente na escola da sede.

Dessa maneira, a amostra não atingia o percentual necessário tornando-se uma amostra não representativa. Por isso, optou-se uma amostragem não aleatória por conveniência, sendo composta por 167 estudantes. Em muitas situações de pesquisa, sendo impossível a obtenção de uma amostra representativa, “se recorre à melhor amostra que seja possível conseguir, sempre buscando que tenha um mínimo de representatividade. Este tipo de amostra recebe a denominação de amostra de conveniência” (Zangirolami-Raimundo; Echemberg; Leone, 2018, p.3).

A pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, obedecendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012, por tratar-se de pesquisa envolvendo seres humanos, obtendo parecer favorável sob Parecer nº 5.937.398. Os estudantes consentiram a participação através do preenchimento do TCLE, sendo que os menores de idade, além de dar o seu próprio consentimento, também tiveram o TCLE direcionado aos pais ou responsáveis legais.

A coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2023. Uma equipe formada pelos pesquisadores, professores e estudantes universitários foi formada, totalizando 10 pessoas. Inicialmente foi feito contato com as instituições e agendadas a explicação sobre a pesquisa e distribuição dos TCLE, e a aplicação dos questionários em uma escola de cada vez.

Na coleta de dados foram utilizados dois questionários, um sociodemográfico composto por oito perguntas retiradas na Pesquisa Nacional de Saúde (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2019) e o outro, um instrumento civil desenvolvido pela OMS denominado WHOQOL-bref. Este instrumento é composto por 26 questões de múltipla escolha e considera os últimos quinze dias vividos pelos respondentes. Os quatro domínios que compõem este instrumento (Físico, Psicológico, Meio Ambiente e Relações Sociais) são avaliados por 24 itens. O WHOQOL-bref possui, ainda, duas perguntas gerais que avaliam a QV e saúde (Fleck *et al.*, 2000).

Os domínios que compõem o WHOQOL-bref são: Físico; Psicológico; Meio Ambiente e Relações Sociais. O contexto do domínio Físico compreende dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade para o trabalho. O domínio Psicológico são os sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, espiritualidade, religião e crenças pessoais. O domínio

Meio Ambiente compõe-se de ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação em e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) e transporte. Nas Relações Sociais, as relações pessoais, o suporte (apoio) social e atividade sexual.

Quanto à percepção de QV, a variável foi dicotomizada, sendo que “muito ruim”, “ruim” e “nem ruim, nem boa” foram consideradas “Ruim” enquanto “boa” e “muito boa” foram consideradas como “Boa”. Os cálculos dos domínios seguiram o proposto por Fleck (2000).

As análises foram feitas utilizando-se o programa estatístico *Statistical Package for the Social Sciences* (IBM-SPSS 21.0, 2013, Inc, Chicago, IL). As questões do WHOQOL-bref foram formuladas para respostas em escalas tipo *Likert*, as quais podem ser posteriormente recategorizadas. As pontuações de cada domínio foram obtidas numa escala de 0 a 100 e expressas em termos de médias, conforme preconiza o manual produzido pela equipe do WHOQOL, em que médias mais altas sugerem melhor percepção de QV.

Foi utilizada a estatística descritiva, distribuição de frequências absoluta e relativa para variáveis categóricas e a média com desvio padrão para as variáveis contínuas, medianas, intervalos interquartis (IIQ) e valores de percentis (P). Na estatística inferencial, utilizou-se a análise bivariada. Inicialmente, foi adotado o teste qui-quadrado de Pearson (χ^2) para averiguar a associação das características socioeconômicas e da qualidade de vida com a localidade dos colégios analisados. Destaca-se que, o teste exato de Fischer foi adotado quando verificadas frequências esperadas menores que cinco ($n < 5$).

As múltiplas comparações (*pairwise comparison*) das frequências das variáveis predictoras entre as localidades dos colégios foi averiguada por meio do *Post Hoc* de Bonferroni para minimizar o erro tipo I (Macdonald; Gardner, 2000). Por fim, a distribuição de normalidade dos escores da QV foi testada utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Uma vez que todas apresentaram distribuição não normal, adotou-se o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para as comparações. Em todas as análises foi adotado um nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$).

Resultados

Participaram do estudo 167 escolares dos quais 59 eram do gênero masculino, 105 do gênero feminino e 03 declararam pertencer a algum gênero diferente, matriculados no Ensino Médio de uma Escola localizada na sede e outra num Distrito da Cidade de Guanambi-BA. Dos participantes, 75 estudam em meio urbano e 92 em meio rural. A mediana da idade dos estudantes na escola da zona urbana foi de 18,00 (IIQ: 1,00) anos e a dos estudantes da escola da zona rural foi na ordem de 17,00 (IIQ: 2,00) anos ($p = 0,061$).

Na Tabela 1, observou-se em ambas as escolas proporção estatisticamente semelhante de estudante do sexo feminino (área urbana: 41,90%; zona rural: 58,10%; $p = 0,123$). Verificou-se, também, maior proporção de escolares do 1º e 2º ano (77,40%) na escola da área rural e maior proporção de estudantes do terceiro ano (58,10%) na área urbana ($p < 0,001$). Entre os estudantes do matutino, 96,30% eram da escola urbana, enquanto para os turnos vespertino e noturno, 61,10 e 100% eram, respectivamente, da escola rural ($p < 0,001$) (Tabela 1).

Foi averiguado, ainda, que em ambas as escolas, o estado civil da maioria dos estudantes é solteiro, dos quais, 41,90% da escola urbana e 58,10% da escola rural ($p < 0,056$). Observou-se ainda que 57,60% dos estudantes que moravam com a família estudavam na escola rural e 100% dos que residiam sozinhos eram da escola urbana ($p = 0,011$). Em relação ao trabalho, dentre os que apresentaram carga horária até 20 horas, 69% eram da escola da área urbana e 31% estudavam na escola da área rural ($p = 0,014$). Por fim, a análise da renda familiar mostrou que 63,50% dos estudantes com renda até dois salários mínimos eram da área rural e que 84,60% dos escolares com renda de três a cinco salários mínimos estudavam na escola da área urbana ($p < 0,001$).

Tabela 1 – Análise da associação das características socioeconômicas e da QV de escolares do Ensino Médio com localidade dos Colégios analisados. Guanambi-BA, Brasil, 2023.

Variáveis	Colégio da Área Urbana		Colégio da Área Rural		X ²	Valor de p
	n	%	n	%		
Gênero					3,805	0,123*
Masculino	28	47,50	31	52,50		
Feminino	44	41,90	61	58,10		
Outro	03	100,00	00	00,00		

Série/Ano					19,873	<0,001
1º ano	07	22,60 ^a	24	77,40 ^b		
2º ano	07	22,60 ^a	24	77,40 ^b		
3º anos	61	58,10	44	41,90		
Turno					42,076	<0,001
Matutino	26	96,30 ^a	01	3,70 ^b		
Vespertino	49	38,90 ^a	77	61,10 ^b		
Noturno	00	0,00 ^a	14	100,00 ^b		
Estado civil					5,288	0,056 [*]
Solteiro	62	41,90	86	58,10		
Casado/União estável	04	57,10	03	42,90		
Outro	09	75,00	03	25,00		
Moradia					7,293	0,011 [*]
Sozinho	04	100,00 ^a	00	0,00		
Com a família	67	42,40 ^a	91	57,60 ^b		
Outro	04	80,00	01	20,00		
Trabalho					8,564	0,014
Não trabalha	49	40,80	71	59,20		
Até 20 horas	20	69,00 ^a	09	31,00 ^b		
Mais de 20 horas	06	33,00	12	66,70		
Renda familiar					22,385	<0,001 [*]
Até 2 SM	50	36,50 ^a	87	63,50 ^b		
De 3 a 5 SM	22	84,60 ^a	04	15,40 ^b		
6 ou mais SM	03	75,00	01	25,00		
Qualidade de vida					0,037	0,848
Boa	54	45,40	65	54,60		
Ruim	21	43,80	27	46,20		

X²: valor do teste estatístico; n: frequências absolutas; %: frequências relativas; SM: salários mínimos; *valor de p obtido por meio do teste exato de Fischer; ^a e ^b frequências estatisticamente diferentes averiguadas por meio da correção de Bonferroni. **Fonte:** Autoria própria.

A Tabela 2 apresenta a análise da QV geral dos participantes e dos domínios que compõem a mesma. Não foram encontradas diferenças estatísticas nos escores medianos do WHOQOL-bref entre os escolares das diferentes localidades ($p > 0,05$). No entanto, observa-se que para ambas as localidades os menores escores foram para o domínio físico e os maiores para relações sociais. Por fim, verifica-se que tantos os escolares da área urbana quanto o da área rural demonstraram qualidade de vida geral semelhante com medianas próximas da ordem de 50 ($p = 0,988$).

Tabela 2 – Análise comparativa da qualidade de vida, averiguada por meio do WHOQOL-bref, entre os escolares do Ensino Médio de uma escola na urbana e de uma escola na zona rural. Guanambi-BA, Brasil, 2023.

Variáveis	Colégio da Zona Urbana (n = 75)	Colégio da Zona Rural (n = 92)	Valor de p
Qualidade de vida geral	50,00* (P25: 37,50; P75: 50,00)	50,00* (P25: 37,50; P75: 50,00)	0,988
Domínio físico	25,00* (P25: 17,85; P75: 32,14)	26,78* (P25: 21,42; P75: 35,71)	0,391
Domínio psicológico	29,16* (P25:25,00; P75:41,66)	33,33* (P725: 25,00; P75: 41,66)	0,193
Domínio relações sociais	41,66* (P25: 25,00; P75: 50,00)	41,66* (P25:33,33; P75: 50,00)	0,683
Domínio meio ambiente	34,37* (P25:21,85; P75: 43,75)	28,11* (P25: 21,87; P75: 37,50)	0,246
Somatório dos domínios	32,55* (P25: 24,77; P75: 38,54)	33,25* (P25: 24,54; P75: 38,35)	0,928

n: frequência absoluta; P: percentil; *mediana. Fonte: Autoria própria.

Discussão

O estudo analisou a QV na percepção de estudantes dos meios urbano e rural do Município de Guanambi, Bahia (BA), Brasil. O perfil dos estudantes da pesquisa aponta um público majoritariamente feminino. A maior porcentagem de participação é do 1º e 2º anos da escola rural e do 3º ano da escola urbana, diferença que se explica pela amostragem por conveniência, na qual os estudantes da escola urbana das séries iniciais do Ensino Médio não demonstraram interesse em participar da pesquisa, sendo mais conveniente o diálogo com o 3º ano, série em que os estudantes apresentam curiosidade sobre a pesquisa científica. Na escola rural, houve maior participação dos alunos das séries iniciais na pesquisa.

Em relação à moradia, a maioria dos participantes que residiam com a família estudavam na escola rural, os que residiam sozinhos eram da escola urbana. Isso mostra que os adolescentes do meio rural permanecem por mais tempo morando com a família. Em estudo realizado por Fernandes e Zan (2017) com jovens estudantes da área rural da cidade de Guanambi, Bahia, Brasil, verificou-se que estes mantêm fortes vínculos com a família, particularmente na luta conjunta pela estabilidade financeira. Parte significativa deles deixaram claro que a família tem interferência direta no modo de ser jovem, na elaboração dos projetos de vida, na visão de mundo.

Por outro lado, os adolescentes da cidade que residem sozinhos demonstram que as famílias estão passando por um processo de desagregação da família nuclear. Para Conceição (2023, p.26), significa independência: “Se acredita que a melhor forma de ver a independência é como algo que toda a pessoa deve ter, mas na medida certa, ou seja, conseguir fazer suas próprias coisas, ter seu dinheiro, morar sozinho, se desejar [...]”.

Quanto à carga horária de trabalho, foi apresentada uma diferença significativa entre os participantes. Os estudantes da área urbana demonstraram possuir trabalho fixo com carga horária definida. Por sua vez, os da área rural, em sua maioria, disseram não trabalhar. Sabe-se que há uma dificuldade maior para o jovem rural ingressar no mercado de trabalho, fazendo com que estes trabalhem desde cedo nas lavouras junto à família.

Segundo estudo realizado por Farias e Lopes (2021) sobre jovens rurais em luta por educação e trabalho no Brasil, diversas barreiras são encontradas por estes jovens para inserção social. Entre as reivindicações, destes jovens, estão as políticas públicas que garantam acesso à educação e trabalho, e o fomento à agricultura familiar. “A educação e o trabalho são questões colocadas como bases para a construção de projetos societários que contemplem o protagonismo das juventudes rurais na sociedade e tenham como horizonte a democratização da terra, do conhecimento e das oportunidades” (Faria; Lopes, 2021, p.13).

Em relação às diferenças entre trabalho no campo e na cidade, são bastante reveladoras à compreensão do fenômeno migratório. Os jovens do Distrito de Mutãs, assim como tantos jovens camponeses no Brasil, sofrem com a inexistência de políticas públicas específicas para o campo e têm suas possibilidades de permanência no campo restringidas por condições materiais e socioculturais consequentes de construções históricas, das atuais influências do agronegócio nos modos de produção (Silva, 2015). A migração sazonal é um fenômeno presente no Distrito, segundo Nogueira *et al.* (2014), e o processo migratório da comunidade é um fenômeno estrutural mais que opção individual, mais recorrentes para o corte de cana no Estado de São Paulo e para padarias em Curitiba/Paraná. Com isso, o processo educacional no Distrito é marcado por uma realidade de abandono escolar e índices baixos de progressão nos estudos (Silva, 2015).

Embora a condição de vida entre os grupos seja diferente, a percepção geral da QV é semelhante, o que pode ser explicado por outros aspectos que envolvem este constructo. Os estudantes da cidade apresentam uma renda familiar maior em relação aos do campo, mas

pode se afirmar que o custo de vida na cidade é mais elevado: “Apesar do crescimento econômico ocorrido em período recente, ainda há grande disparidade de renda e nível de bem-estar, além de diferenças do nível de custo de vida entre as regiões brasileiras, principalmente nas cidades” (Galvão *et al.*, 2016, p.201). Verifica-se que tanto os escolares da área urbana quanto os da área rural apresentam níveis baixos de QV, fato que indica a necessidade de maior atenção aos estudantes do Ensino Médio.

Na ausência de estudos comparativos da QV entre estudantes urbanos e rurais, nossos resultados se aproximam ao estudo realizado por Campos *et al.* (2020) com pessoas idosas dos meios urbano e rural, no qual foi possível observar que, apesar de a população urbana possuir mais recursos comparados aos da população rural, a diferença na QV não foi significativa. Apesar da população urbana possuir melhores níveis econômicos, o que facilita o acesso às atividades de lazer, tecnologias e à saúde, a vida no campo possibilita maior contato com o ambiente natural, com menos poluição e possibilidade de maior bem-estar.

A mediana mais elevada no domínio Psicológico dos estudantes da área rural, pode ser justificada pelo contato direto com o meio ambiente. Ademais, durante a realização da pesquisa, foi averiguado que os estudantes da área rural participavam de um projeto de escuta psicológica desenvolvido na própria Unidade, além de participarem de oficinas de saúde emocional desenvolvidas no âmbito do Programa Educa Mais Bahia da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Ambos os projetos não foram desenvolvidos na escola da área urbana.

Para ambas as localidades, o domínio Físico é o mais crítico. Esta faceta da QV compreende um estilo de vida ativo, alimentação saudável, energia e capacidade para o trabalho e necessidade de tratamento médico. Em um estudo realizado por Almeida *et al.* (2020) sobre aspectos sociodemográficos e comportamentais associados à autopercepção de saúde positiva entre adolescentes do Ensino Médio no município de Guanambi, Bahia, mostrou-se que 69% dos escolares classificaram positivamente sua saúde; porém, o uso de bebidas alcoólicas, considerado comportamento de risco à saúde, mesmo não associado estatisticamente ao estudo, apresentou mais de 75% de respostas afirmativas quanto ao uso. Entre as variáveis, contavam-se sexo, faixa etária, experiência com drogas, atividade física e autopercepção de estresse, sendo esta última a única variável associada à autopercepção positiva de saúde.

A necessidade de tratamento médico para desempenhar as atividades da vida diária é uma faceta do domínio físico da QV, na qual os participantes desta pesquisa demonstram fragilidade, o que pode ter relação com o impacto da pandemia da COVID 19 nos anos de 2020 e 2021 em todo o mundo e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, principalmente para a população rural. Um estudo realizado por Silva *et al.* (2023) diz que as situações de vulnerabilidade social são determinantes para a procura de serviços de saúde por adolescentes rurais e que os indivíduos de cor da pele preta, parda, amarela e indígena, estudantes de escolas públicas e moradores da zona rural foram os que menos procuraram os serviços ou profissionais de saúde. Neste mesmo estudo, os autores destacam que as escolas representam espaços de ações de promoção da saúde, criação de ambientes saudáveis e consolidação de políticas públicas como o Programa Saúde na Escola (PSE), concebido como estratégia de promoção da saúde, prevenção de agravos e melhoria da QV dos estudantes do Ensino Médio (Silva *et al.*, 2023).

Em ambas as realidades, o domínio das Relações Sociais, que compreende as relações pessoais, o suporte (apoio) social e atividade sexual, foi o que apresentou melhor resultado, o que pode ser justificado pelo fato de os adolescentes conviverem em grupos, seja maneira presencial ou através das tecnologias, que na atualidade está presente mesmo nas regiões geográficas mais distantes das cidades. “O espaço vivido pelos jovens assume importância quando nos propomos a conhecê-los. Observamos que a zona rural e a zona urbana não se encontram desconectadas e fechadas em fronteiras” (Fernandes; Zan, 2017, p.120).

A felicidade subjetiva, o apoio social, os aspectos sociodemográficos e apoio da família e escola são variáveis importantes que vem sendo consideradas na percepção de maiores níveis de QV, especificamente no domínio das relações sociais, como apontam alguns estudos, bem como o a promoção de competências pessoais e sociais como estratégia para promoção do bem-estar de adolescentes (Bica *et al.*, 2020; Gaspar *et al.*, 2006; Leal; Flório; Zanin, 2020).

Além disso, os participantes revelam estarem satisfeitos com a vida sexual. Sabe-se que são altos os índices de gravidez na adolescência e de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Celeste e Cappelli (2020) ressaltam o papel da escola na educação sexual, por ser esse o ambiente adequado para a aprendizagem sobre métodos de prevenção da gravidez, das IST e para o desenvolvimento da autonomia do estudante. O resultado de todos os domínios constantes no WHOQOL-bref foram somados e as médias encontradas. As áreas

urbana e rural apresentam resultados semelhantes, porém esse resultado indica um nível de QV baixo nas duas escolas pesquisadas, sugerindo uma atenção à saúde e QV dos estudantes do Ensino Médio dos contextos urbano e rural.

É necessário destacar que esta pesquisa possui limitações. Salienta-se que a seleção da amostra em que os dados se embasaram foi por conveniência, fato que impossibilita a generalização dos resultados. Outro fator a considerar são lacunas na literatura em relação a estudos sobre QV de adolescentes saudáveis e pertencentes ao meio rural. Entretanto, vale destacar que o presente estudo poderá contribuir para preencher as lacunas existentes em relação a estudo sobre QV com adolescentes saudáveis, ainda que seja comparativo entre os contextos urbano e rural, além de ouvir estudantes do Ensino Médio em suas percepções e subjetividades.

Conclusão

Conclui-se que a percepção de QV em estudantes de escolas urbana e rural do Município de Guanambi-BA foi semelhante, não apresentando diferenças significativas na QV geral, nos quatro domínios que compõem o instrumento WHOOQOL-bref e nem na QV global que é a média de todos os domínios. Entretanto, ambas as escolas apresentaram níveis baixos da QV geral, o que evidencia a necessidade de atividades de educação e saúde no âmbito da família e da escola, voltadas para a vida dos estudantes do Ensino Médio, reiterando a necessidade de políticas públicas para melhoria da QV deste grupo populacional.

Referências

ALMEIDA, C. B.; RIOS, A. M.; GOMES, M. de A.; NAHAS, M. V. Aspectos sociodemográficos e comportamentais associados à autopercepção de saúde positiva entre adolescentes do ensino médio. **O Mundo da Saúde**, v.44, n.1, p.23-34, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15343/0104-7809.202044023034>

BATISTA, A. F.; TATAIA, J. V. D.; DAMASCENO, L. B.; SILVA, J. N.; PARRA, F. P. V. Avaliação da qualidade de vida em adolescentes: revisão da literatura. **Journal Archives of Health**, v.5, n.3, p.e2193, 2024. DOI: <https://doi.org/10.46919/archv5n3espec-502>

BICA, I.; PINHO, L. M. D.; SILVA, E. M. B.; APARÍCIO, G.; DUARTE, J., COSTA, J.; ALBUQUERQUE, C. Influência sociodemográfica na qualidade de vida relacionada com a saúde dos adolescentes. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p.e-APE20190054, 2020. DOI: <https://doi.org/10.37689/actaape/2020AO0054>

Cenas Educacionais, v.9, n.e25182, 2026.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20763150>

BRASIL. **Resolução nº 466/2012**. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>

CAMPOS, G. L.; FERNANDES, F. A. S.; TOMAZ, K. C.; ARAÚJO, M. C. S.; GOMES, V. C.; SOUSA, A. D.; REIS, M. H. S.; PORTUGAL, J. K. A.; FREITAS, D. L. A.; FREIRE, N. M. A diferença na qualidade de vida entre idosos da zona urbana e rural: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 59, p.e4139, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e4139.2020>

CARDOSO JÚNIOR, W.; CARDOSO, B. L. C.; NUNES C. P. (Orgs.). **Quality of life: education, health, work and society**. Ilhéus: Editus, 2025; Vitória da Conquista: Edições UESB; 2025.

CELESTE, L. E. N.; CAPPELLI, A. P. G. Papel do enfermeiro do PSE na prevenção da gravidez na adolescência. **Pubsaúde**, v.4, p.a094, 2020. DOI: <https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude4.a094>

CONCEIÇÃO, I. L. Um olhar sobre a autonomia e a independência na juventude. **Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti**, v.1, n.1, p.24-30, 2023. Disponível em: <https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/article/view/587>

FARIAS, M. N.; LOPES, R. E. Jovens rurais em luta por educação e trabalho no Brasil: análise documental de eventos nacionais (2007 –2016). **Revista HISTEDBR On-line**, v. 21, p.1-18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.20396/rho.v21i00.8658654>

FERNANDES, Z. L.; ZAN, D. D. P. Jovens estudantes do ensino médio no município de Guanambi (Ba): modos de ser e de viver a escola. In: XII Colóquio do Museu Pedagógico, v.12, n.1, 2017, Vitória da Conquista. **Anais [...]** Vitória da Conquista: UESB, 2017. p.2317-2321.

FLECK, M. P. O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL- 100): características e perspectivas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.5, p.33-38, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100004>

FLECK, M. P.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICH, E.; VIEIRA, G.; SANTOS, L.; PINZON, V. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref”. **Revista de Saúde Pública**, v.34, n.2, p.178-183, 2000.

GALVÃO, M. C.; ALMEIDA, A. N.; SPOLADOR, H. F. S.; AZZONI, C. R. Custo de vida, amenidades e salários nas regiões metropolitanas brasileiras. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v.10, n.2, p.199–216, 2016. Disponível em: <https://www.revistaaber.org.br/rberu/article/view/146>

GASPAR, T.; MATOS, M. G.; RIBEIRO, J. L. P.; LEAL, I. Qualidade de vida e bem-estar em crianças e adolescentes. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v.2, n.2, p.47-60, 2006. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872006000200005&lng=pt&nrm=iso

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico de 2010**. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/guanambi/panorama>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa nacional de saúde – 2019: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde: Brasil, grandes regiões e unidades da federação / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. 85p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101748>

LEAL, A. M. D. P.; FLÓRIO, F. M.; ZANIN, L. Relação entre qualidade de vida e felicidade subjetiva de adolescentes escolares. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v.33, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5020/18061230.2020.10159>

MACDONALD, P. L.; GARDNER, R. C. Type I error rate comparisons of post hoc procedures for I j Chi-Square tables. **Educational and psychological measurement**, v.60, n.5, p.735-754, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1177/00131640021970871>

MALTA, D. C.; MINAYO, M. C. S.; CARDOSO, L. S. M.; VELOSO, G. A.; TEIXEIRA, R. A.; PINTO, I. V.; NAGHAVI, M. Mortalidade de adolescentes e adultos jovens brasileiros entre 1990 e 2019: uma análise do estudo Carga Global de Doença. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.9, p.4069-4086, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021269.12122021>

NOGUEIRA, D. D. A.; PAIS, J. M. de J.; ROCHA, M. N.; MELO, V. C. **Contribuição cultural da migração sazonal para o distrito Mutãs**. 2014. 80 f. Monografia (Curso de Sociologia). Universidade do Estado da Bahia, Brumado, 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). **Health Education**. Geneva, CH: World Health Organization, 2013.

OLIVEIRA, F. B. S.; OLIVEIRA, M. P.; DIOGO, A. T. S.; SANTOS, J. M. M.; ANDRADE, M. A.; MAMELUQUE, F.; FONSECA, B.; BICALHO, J. M. V.; SALES, M. S. M.; VIEIRA, P. K. S. Importância da avaliação da qualidade de vida nos adolescentes. In: PRAXEDES, M. F. S. (Org.). **Ciência, Cuidado e Saúde: Contextualizando Saberes – Volume 5**. São Paulo: Editora Científica Digital, 2025. p.331-343. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/250118663.pdf>

PEREIRA, D. B.; CAIAFFA, W. T.; OLIVEIRA, V. B. Saúde e espaço urbano: entrelaces de saberes em contexto de pós-graduação. **Cadernos Metrópole**, v.23, n.52, p.1039-1060, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2021-5209>

PEREIRA, A. A.; GALVÃO, S. S. C.; RODRIGUES, I. L. A.; NOGUEIRA, L. M. V.; ARAÚJO, A. P. G. M.; PANARRA, B. A. C. S. Saberes de adolescentes sobre saúde: implicações para o agir educativo. **Enfermagem em Foco**, v.12, n.1, p.118-124, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1255235>

SANTANA, K. C.; SILVA, E. K. P.; RODRIGUEZ, R. B.; BEZERRA, V. M.; SOUZAS, R.; MEDEIROS, D. S. Utilização de serviços de saúde por adolescentes rurais quilombolas e não quilombolas do semiárido baiano, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.7, p.2807-2817, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021267.09712021>

SBIZZARRO NETO, A. **Desenvolvimento humano e sustentabilidade: indicadores para a cidade de São Paulo**. 2016. 127 f. Dissertação (Mestrado em Economia Política) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

SILVA, A. G.; GOMES, C. R.; FERREIRA, A. C. M.; MALTA, D. C. Procura e utilização dos serviços de saúde por adolescentes brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v.26, p.e230008, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720230008.supl.1.1>

SILVA, P. T. **O olhar da escola sobre a juventude do campo na comunidade de Mutãs – Bahia: linhas que se cruzam, tessituras a se fazer**. 2015. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Educação do Campo) – Centro de Formação de Professores, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Amargosa, 2015.

SOUSA, T. F.; LOURENÇO, C. L. M.; AMORIM, A. M. Saúde e qualidade de vida de estudantes. **Cenas Educacionais**, v. 6, p.e18712, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13826746>

SOUZA, N. A.; MARQUES, I. R. Período de estudos e qualidade de vida do estudante de enfermagem. **Revista Brasileira de Qualidade Vida**, v.2, n.2, p.1-8, 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/S2175-08582010000200001>

VIEIRA, T. P. F.; ALVES, N. J. C. R. C.; DIAS, C. S. L.; FONSECA, A. M. L. F. M. Assimetrias regionais. Que diferenças nos estilos de vida e na satisfação com a vida dos adolescentes? Um estudo realizado em alunos do 3º ciclo do Ensino Básico em Portugal. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.20, n.1, p.17-28, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014201.18252013>

ZANGIROLAMI-RAIMUNDO, J.; ECHEIMBERG, J. de O.; LEONE, C. Research methodology topics: Cross-sectional studies. **Journal of Human Growth and Development**, v.28, n.3, p.356-360, 2018. DOI: <https://doi.org/10.7322/jhgd.152198>